

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA COMO FATOR DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 18/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7843955

Raquel Pereira da Cruz Silva¹

Adriane Souza do Nascimento²

Dayana Elizabeth da Silva Lima³

Ieli Lima da Silva⁴

Raiane Mayara da Silva Dantas⁵

Fernando Antônio Fernandes de Melo Júnior⁶

Josepson Maurício da Silva⁷

Gustavo Kennedy Pinheiro de Medeiros⁸

Rafaela Oliveira Santana Pinheiro⁹

Tássio Matheus Sousa da Silva¹⁰

Marcela Cunha da Silva de Melo¹¹

Erlane Bruna da Silva Picanço¹²

Denise Espindola Castro¹³

Carina Luzyan Nascimento Faturi¹⁴

Dandara Martins Santos¹⁵

Katia da Silva dos Santos¹⁶

Gustavo de Freitas Rodrigues¹⁷

Luiz Cláudio Oliveira Alves de Souza¹⁸

Resumo

A insuficiência renal crônica (IRC) é uma condição clínica presente em 30-40% dos indivíduos com insuficiência cardíaca (IC) tornando-se um crescente problema de saúde pública. Estima-se que aproximadamente um milhão de mortes estejam relacionadas à IRC em todo o mundo. A IC pode ser precipitada por uma série de eventos que envolvem uma complexa interação entre coração, rins, e vasculatura periférica, podendo contribuir para a progressão de IC. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo investigar a relação da IRC como um fator de risco para o desenvolvimento da IC. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada entre os meses de Outubro e Novembro de 2022. A efetivação da busca por literaturas se deu por meio das bases de dados disponíveis na BVS sendo elas: MEDLINE, LILACS e IBECs. O amplo impacto da IRC no sistema cardiovascular reflete vários mecanismos fisiopatológicos que a ligam à doença cardiovascular (DCV), fatores de risco compartilhados como a hipertensão arterial e o metabolismo mineral ósseo alterado, anemia, sobrecarga de volume e presença de toxinas urêmicas. Os pacientes podem apresentar função renal prejudicada secundária à doença cardíaca, doença cardíaca secundária à função renal prejudicada ou, morte concomitante do coração e dos rins, denominada síndrome cardiorrenal. Observou-se que os fatores de risco são múltiplos, aditivos e incidem precocemente na evolução da IRC. Essas características justificam a elevada taxa de mortalidade dos pacientes com IRC. Ainda assim, existe a necessidade de novos estudos tanto na análise fisiopatológica da IC na IRC quanto estudos clínicos testando novas estratégias de intervenção para que a redução no elevado risco cardiovascular dos pacientes renais crônicos seja alcançada.

Palavras-chave: Insuficiência renal; Doenças cardiovasculares; Indicador de risco.

1 INTRODUÇÃO

O diagnóstico da Insuficiência Renal Crônica (IRC), tem como base a taxa de filtração glomerular estimada (TFG) $< 60 \text{ ml/min/1,73m}^2$ por pelo menos 3 meses, mesmo que a definição mais ampla inclua todas as alterações persistentes da

morfologia renal e do sangue, ou composição da urina, acarretando na diminuição da capacidade de reabsorção tubular e das funções endócrinas dos rins, resultando no acúmulo de substâncias prejudiciais ao organismo (BUCHARLES *et al.*, 2018).

A IRC é considerada um crescente problema de saúde pública pois estima-se que aproximadamente um milhão de mortes estejam relacionadas à IRC em todo o mundo. Além das possíveis repercussões negativas e consequências da IRC que incluem a morbidade cardiovascular, mesmo com o avanço dos tratamentos, a progressão da doença é caracterizada como rápida, podendo atingir o estágio 5 rapidamente, antecipando a de transplante renal ou diálise (CLEARY *et al.*, 2022).

Aponta-se que a IRC é uma condição clínica presente em 30-40% dos indivíduos com Insuficiência cardíaca (IC). Os principais fatores de risco para a IRC incluem a doença cardiovascular (DCV) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), especialmente se mal controlada, condição determinante no desenvolvimento e progressão da IRC (ZHAO *et al.*, 2021).

Segundo Aclé *et al.* (2018), a IC pode ser precipitada por uma série de eventos que envolvem uma complexa interação entre coração, rins, e vasculatura periférica, que pode contribuir para a progressão de IC. Desta forma, o coração e os rins trabalham sempre em equipe. Primeiro, o coração envia o sangue para ser filtrado e atender às necessidades de oxigênio e nutrientes dos rins que, por sua vez, cumprem diversas funções que impactam o coração, principalmente o controle da pressão arterial.

Segundo Zhao *et al.* (2021), considera-se que a IC ocasiona limitação física, além de graves consequências psico-emocionais e psicossociais, que repercutem na redução da qualidade de vida dos portadores da doença, bem como implicações em aposentadorias precoces, altos custos governamentais, além de grandes impactos sociais e econômicos.

Diante da contextualização envolvendo as repercussões da insuficiência renal no cotidiano dos pacientes acometidos pela doença, torna-se imprescindível a

investigação de prováveis fatores de risco com o intuito de impulsionar futuras intervenções em saúde. Deste modo, o presente estudo tem como objetivo investigar a relação da IRC como um fator de risco para o desenvolvimento da IC.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada entre os meses de outubro a novembro de 2022. Inicialmente foi constituída a pergunta norteadora da pesquisa: “Qual a relação da insuficiência renal crônica como um fator de risco para o desenvolvimento da insuficiência cardíaca?”.

A efetivação da busca por literaturas se deu por meio das bases de dados, disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo elas: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e o *Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud* (IBECS). A busca inicial se deu através da utilização dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) em cruzamento com o operador booleano *and*, da seguinte forma: Insuficiência cardíaca *and* Fatores de risco *and* Insuficiência renal crônica, encontrando 2.011 artigos.

Posteriormente foram estabelecidos os critérios de inclusão, considerando: artigos publicados na íntegra em texto completo, nos últimos cinco anos (2017-2022), nos idiomas: português, inglês e espanhol, no qual foram encontrados 666 artigos. Em seguida, foi realizada a leitura minuciosa dos títulos e resumos, desconsiderando os artigos conforme os critérios de exclusão estabelecidos: estudos que não contemplassem o objetivo do estudo, artigos na modalidade de tese, dissertação e revisões, sendo que artigos duplicados não foram contabilizados. Deste modo, foram selecionados 7 artigos para o desenvolvimento do estudo.

O presente estudo dispensou a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), logo que não realizou pesquisas clínicas em seres humanos ou animais. Desta forma, assegura-se e cumpre os preceitos dos direitos autorais dos autores vigentes.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A IRC afeta 15 a 20% dos adultos em todo o mundo e aumenta o risco de vários desfechos das DCV como a doença coronariana, doença arterial periférica, arritmias e a insuficiência cardíaca (MATSUSHITA *et al*, 2022). Lesões em ambos os órgãos podem causar inflamação, estresse oxidativo, alterações hemodinâmicas e ativação neuro-hormonal, do sistema renina-angiotensina-aldosterona [SRAA] e do sistema nervoso sistêmico (NAYOR *et al*, 2017).

Segundo Matsushita *et al* (2022), o amplo impacto da IRC no sistema cardiovascular reflete vários mecanismos fisiopatológicos que ligam a IRC à DCV, fatores de risco compartilhados como a hipertensão arterial e o metabolismo mineral ósseo alterado, anemia, sobrecarga de volume e presença de toxinas urêmicas.

Marcadores conhecidos da progressão da DRC medidos pelo declínio da eGFR incluem proteinúria, e o controle da pressão arterial demonstrou reduzir a proteinúria e atraso no declínio da eGFR. Desta forma, o controle da pressão arterial tem sido dificultoso em pacientes com IRC estágio 3, a TFG estimada de <60 mL/min por 1,73 m², torna-se um fator de risco mesmo na ausência de albuminúria (ASHTON *et al*, 2021).

A IRC pode ser um multiplicador da doença, fazendo que à medida que a gravidade da doença aumenta, os riscos de eventos como a hospitalização e mortalidade também aumentem. Confirmando que, pacientes com IRC estágio 3 ou 4 ou microalbuminúria apresentam maior risco de mortalidade relacionada à IC do que aqueles com função renal normal ou albuminúria normal (ATAKLTE *et al*, 2021).

Os pacientes podem apresentar função renal prejudicada secundária a doença cardíaca, doença cardíaca secundária à função renal prejudicada ou morte concomitante do coração como dos rins denominada síndrome cardiorrenal. Na síndrome cardiorrenal, a insuficiência crônica de um dos órgãos pode induzir o comprometimento do outro órgão, levando assim a disfunção aguda ou crônica

no outro, tornando necessária uma abordagem de tratamento multidisciplinar para otimizar o atendimento aos pacientes com IC e DRC (ZHANH; ZHANG, 2022)

O controle adequado da pressão arterial reduz a incidência de IC com fração de ejeção $\geq 35\%$ em pacientes com insuficiência renal, sendo assim, é comum encontrar a pressão arterial descontrolada em pacientes com IRC (ASHTON et al, 2021). Embora o tratamento anti-hipertensivo contribua para o controle da pressão arterial e diminua os episódios de exacerbações da IC, a hipertensão arterial e a ingestão de três ou mais anti-hipertensivos antes da admissão dos pacientes foram fatores importantes para o desenvolvimento da DRC (MANJULA; GOTTLIEB, 2021).

Segundo Vijay (2022), o papel incerto do bloqueio do SRAA durante as exacerbações da IC tem seu uso limitado em pacientes com IC, agravando o funcionamento dos rins. Estudos relatam que o tratamento de diálise peritoneal aguda em pacientes com IC descompensada resulta em diminuição do edema, melhora dos sintomas clínicos, normalização da natremia, diminuição da pressão de oclusão pulmonar e restauração da resposta.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre as principais relações da IRC e da IC, observou-se que os fatores de risco são múltiplos, aditivos e incidem precocemente na evolução da IRC. Essas características justificam a elevada taxa de morbimortalidade dos pacientes com IRC.

Contudo, existe a necessidade de periodicamente avaliar os pacientes clinicamente e laboratorialmente pois, torna-se possível detectar precocemente a IRC com possibilidade de reversão e não progressão para uma IC, na tentativa de minimizar os danos ao sistema cardiovascular e diminuir a mortalidade dessa população.

Assim, fica evidente a relevância de novos estudos tanto na análise fisiopatológica da IC na IRC, quanto de estudos clínicos testando novas

estratégias de intervenção para a redução de risco cardiovascular dos pacientes renais crônicos.

REFERÊNCIAS

ACLE, S *et al.* Función renal en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; análisis de su evolución e implicancia pronóstica. Seguimiento a 4 años en una Unidad Multidisciplinaria de Insuficiencia Cardíaca. **Revista Uruguaya de Medicina Interna, Montevideo.**, v. 3, n. 2, p.4-11, 2018.

ASHTON, C. L. *et al.* A Personalized Approach to Chronic Kidney Disease and Cardiovascular Disease: JACC Review Topic of the Week. **Journal of the American College of Cardiology.**, v. 77, n. 11, p. 1470-1479, 2021.

ATAKLTE, F *et al.* Association of Mildly Reduced Kidney Function With Cardiovascular Disease: The Framingham Heart Study. **J Feven Ataklte Am Heart Assoc.**, v. 10, n. 16, p. 020301, 2021.

BUCHARLES, E. G. S *et al.* Hipertensão em pacientes em diálise: diagnóstico, mecanismos e tratamento. **J. Bras. Nefrol.**, v. 41, n. 3, p. 400-411, 2018.

CLEARY, F *et al.* Association between practice coding of chronic kidney disease (CKD) in primary care and subsequent hospitalisations and death: a cohort analysis using national audit data. **BMJ Aberto.**, v. 12, n.10, p. 064513, 2022.

MANJULA, G., GOTTLIEB, S. S. Renal Dysfunction and Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, **Heart Failure Clinics.**, v. 17, n. 3, p. 357-367, 2021.

MATSUSHITA, K. *et al.* *Epidemiologia* e risco de doença cardiovascular em populações com doença renal crônica. **Nat Rev Nephrol.**, v. 18, p. 696–707, 2022.

ZHANH, L.; ZHANG, X. Heart Failure in Patients with Diabetes and Chronic Kidney Disease: Challenges and Opportunities. **Biomed Res Int.**, v. 12, n. 1, p. 5422333, 2022.

NAYOR, M *et al.* The association of chronic kidney disease and microalbuminuria with heart failure with preserved vs. reduced ejection fraction. **European Journal of Heart Failure.**, v. 19, n. 5, p. 615-623, 2017.

VIJAY, K. A., NEUEN, B. L. B., LERMA, E. V. Heart Failure in Patients with Diabetes and Chronic Kidney Disease: Challenges and Opportunities. **J Nephrol.**, v. 35, n. 3, p.2022; 35(3): 901-910, 2022.

ZHAO, L. M *et al.* Fatores associados à síndrome cardiorenal em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. **Acta Paul Enferm.**, v. 34, eAPE03193, 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil